

Kajian Uslub Aqsam dan Amtsal dalam Pembelajaran

Shafira Aulia Putri¹, Annuriyyah Nabila Romadhoni², Rifania

Halimatussakdiah³

¹⁻³ UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

putriiishafira111@gmail.com¹,

annuriyyahnabila020@gmail.com²,

rifaniahalimatussakdiah@gmail.com³

Korespondensi Penulis: putriiishafira111@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas kajian uslub *aqsam* dan *amtsal* dalam Al-Qur'an sebagai dua perangkat retorika penting yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan ilahiah. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri konsep, fungsi, dan perbandingan keduanya dalam konteks pembelajaran dan pemaknaan ayat. *Amts al* berperan sebagai media analogi dan perumpamaan yang memudahkan pemahaman konsep abstrak melalui gambaran konkret, sedangkan *aqsam* memberikan penegasan kuat melalui struktur sumpah yang meningkatkan intensitas makna dan keyakinan pembaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua uslub ini berfungsi tidak hanya sebagai perangkat estetika bahasa, tetapi juga sebagai instrumen pedagogis yang memfasilitasi pemahaman, penguatan kognitif, dan motivasi spiritual. Dengan demikian, *amtsal* dan *aqsam* memiliki kontribusi besar dalam membentuk efektivitas komunikasi Al-Qur'an serta relevansinya dalam pembelajaran kontemporer.

Kata Kunci: Uslub, Aqsam, Amtsal, Al-Qur'an, Retorika Qur'ani, Pembelajaran

Abstract:

This study examines the uslub of aqsam and amtsal in the Qur'an as two significant rhetorical devices used in conveying divine messages. Using a qualitative approach based on library research, this study explores their concepts, functions, and comparative roles within the context of learning and Qur'anic interpretation. Amtsal serves as a medium of analogy and parable that facilitates the understanding of abstract concepts through concrete illustrations,

whereas aqsam provides strong emphasis through oath structures that enhance the intensity of meaning and strengthen the reader's conviction. The findings indicate that these two rhetorical devices function not only as linguistic aesthetic tools but also as pedagogical instruments that support comprehension, cognitive reinforcement, and spiritual motivation. Thus, amtsal and aqsam make substantial contributions to shaping the effectiveness of Qur'anic communication and its relevance in contemporary educational settings.

Keywords:

Uslub, Aqsam, Amtsal, Qur'an, Qur'anic Rhetoric, Learning

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab yang diwahyukan Allah untuk memberi petunjuk kepada orang yang berkebaikan, untuk membawa berita tentang penyelamatan kepada orang-orang saleh dan peringatan tentang azab bagi para pelaku kejahatan (Faruq Sherif 2001: 59; Nuraini Yayasan Andi Azhar et al., 2022). Al-Qur'an diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan bahwa Allah mengutus beberapa utusan dengan kitab suci kepada umatnya (Pickthall, 1953). Kitab suci diturunkan *bi lilli qaumihi*, yaitu sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang di mana kitab itu diturunkan (Ismail, 2022; Setia, 2021). Sehingga Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat Arab saat itu. Masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat yang menggunakan bahasa Arab. Salah satu kebiasaan dalam masyarakat ini adalah menggunakan kalimat untuk memperkuat argumentasi atau proposisi atas informasi yang disampaikan (Awwaludin et al., 2022; Romdoni, 2022).

Dalam mentransformasikan pesan-pesan Ilahi tersebut, baik berupa kabar gembira ataupun peringatan, melalui al-Qur'an Allah menggunakan beberapa media atau metode. Pertama, dengan mengisahkan suatu qishshah atau peristiwa. Metode ini bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Kedua, dengan menggunakan qasam atau sumpah. Metode ini digunakan untuk mengukuhkan dan meyakinkan pesan yang akan disampaikan. Metode yang ketiga, dengan metode jadal, yaitu berdebat dengan memberikan argumentasi-argumentasi yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Dan metode keempat, dengan menggunakan amtsal, yaitu dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami, dan diresapi.

Kempat metode transformasi pesan di atas digunakan untuk mengantisipasi kesiapan jiwa setiap individu dalam menerima kebenaran ajaran al-Qur'an. Sebab

dalam mengapresiasi pesan al-Qur'an tersebut terdapat kecenderungan yang berbeda-beda. Ada orang yang mudah menerima pesan yang disampaikan dan ada juga yang sulit untuk menerimanya, bahkan ada juga yang enggan menerima kebenaran ajaran al-Qur'an.

Adapun Penggunaan metode keempat yaitu amtsal atau matsal bertujuan untuk mendapatkan hakikat-hakikat yang tinggi makna, karena dituangkan dalam kerangka yang baik dan mendekati kepada pemahaman. Lebih lanjut, amtsal merupakan salah satu medium yang dapat menampilkan makna-makna dalam bentuk yang hidup dan mantap dalam pikiran, dengan cara menyerupakan sesuatu yang ghaib dengan yang hadir, yang abstrak dengan yang kongkrit dan dengan menganalogikan sesuatu dengan yang serupa. Itulah sebabnya maka amtsal sangat efektif dalam mendorong jiwa untuk menerima apa yang dimaksudkan dan membuat akal merasa puas. Bahkan menurut Muhammad Rasyid Ridla (1865 M-1935 M) dalam tafsirnya *Al-Manar* digunakannya uslub matsal dikarenakan mampu memberikan bekas dan mengaktifkan kemauan berbuat, seolah-olah membisikkan dengan sangat mantap ke telinga si-penerima, sehingga kesan menembus hati, bahkan sampai menyentuh bagian jiwa yang paling dalam (Jailani et al., 2019).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat fenomenologis dan berfokus pada penguraian (*describing*) serta pemahaman (*understanding*) terhadap gejala sosial yang diamati (Nur Hikmatul Auliya et al., n.d.). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai Kajian Uslub Aqsam dan Amtsal dalam Pembelajaran.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek secara langsung dalam konteks yang alamiah. Sejalan dengan pendapat (Moleong, 2019), penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, bukan sekadar mengukur hubungan antar variabel.

Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku yang dapat diamati, serta diarahkan pada konteks latar dan individu secara menyeluruh. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni metode penelitian yang mengandalkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, manuskrip, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang relevan

dengan fokus kajian (PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN ANTASARI PRESS BANJARMASIN 2011, n.d.).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Uslub

Konsep Uslub Secara bahasa memiliki arti jalan, cara, sistem atau metode. Adapun pengertiannya (Uslub) dalam bahasa Arab, ialah makna yang terdapat dalam suatu bentuk susunan lafaz-lafaz (kalimat) agar lebih mudah mencapai tujuan yang dimaksud pada diri pendengar atau pembaca. Seorang pakar membagi Uslub menjadi tiga bagian yaitu:

1. Uslub 'Ilmi (metode keilmuan)
2. Uslub Adabi (metode kesusastran) dan
3. Uslub Khitabi (metode percakapan)

Metode atau gaya bahasa diatas itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar para pembaca atau pendengar, dapat menangkap dengan mudah makna yang dikandung di dalamnya, walaupun terdapat perbedaan di dalam penggunaan kata atau kalimat atau gaya bahasanya. Pendapat yang lain mengatakan kata Uslub dalam bahasa arab dapat di ilustrasikan melalui ungkapan *أنتم في أسلوب سوء* artinya kalian berada pada jalan atau aliran yang buruk. Sehingga Uslub memiliki arti (seni, teknik) seperti contoh:

أخذ فالن ف أساليب من القول

Artinya: *(Gaya tutur) Fulan dijadikan seni atau teknik bertutur.*

Uslub menjadi kajian ilmiah oleh beberapa tokoh misalnya Husain Murshafa, Mustafa Shadiq Rafii, Ahmad Hasan Ziyat, Ahmad Syayib dan Amin al-Khulli. Di tangan dingin mereka Uslub mulai diakui dan dikenal, tentunya dalam konteks arab. Mereka merupakan pionir-pionir yang menjembatani Uslub klasik dan modern, masa klasik Uslub bisa juga disebut dengan ilmu balaghah. Sehingga balaghah menjadi alat analisis pada masa itu. Menurut hemat penulis Uslub pada masa pionir-pionir tersebut mulai membuka diri dan memiliki pandangan yang lebih menyeluruh mengenai Uslub itu sendiri (Hakim et al., 2023).

3.2 Pengertian Qasam

Definisi Qasam dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memberikan penegasan terhadap pernyataan "sumpah" yang diucapkan langsung oleh Tuhan. Sumpah dalam konotasi bahasa al-Qur'an disebut qasam (Mâlikî, 1986).

Menurut bahasa, Aqşam أقسم adalah bentuk jamak dari kata qasam قسن. Sighat qasam aslinya berasal dari fi'il أقسن atau أحلف yang dimuta'addikan dengan ba' "الباء" untuk menuju بهالمقسن. Kata qasam memiliki arti yang sama dengan kata half "حلف", "yamin" " "

ألياًه aliyah dan yang memiliki satu arti yaitu sumpah (al-Mishriy, 1963). Keempat kata ini digunakan dalam Al-Qur'an. Kata separuh disebut 13 kali, kata qasam disebutkan 33 kali, kata yamin disebutkan 71 kali, dan kata aliyah disebutkan dua kali (Al-Salami, 1999).

Sedangkan menurut terminologi, ada beberapa pengertian qasam menurut para ulama. Qasam diartikan sebagai ungkapan yang digunakan untuk memberikan peneguhan atau peneguhan suatu pesan dengan menggunakan kata qasam yang disebut adat qasam. Menurut Kazim Fathi al-Rawi (1977), yang dimaksud dengan qasam adalah sesuatu yang dikedepankan untuk memperkuat apa yang dikehendaki oleh yang disumpah. Ini terkadang untuk mengkonfirmasi atau menyangkal sesuatu. Ibnuul Qayyim (1933) berpendapat bahwa qasam adalah ungkapan yang diberikan untuk menegaskan dan memperkuat berita jika berita tersebut disertai dengan syahadat. Qasam juga dapat diartikan sebagai pengikat jiwa untuk tidak melakukan sesuatu, atau mengerjakannya, yang dikuatkan dengan sesuatu yang dimuliakan bagi orang yang bersumpah, baik dalam kenyataan maupun dalam keyakinan (Nuraini Yayasan Andi Azhar et al., 2022b).

3.3 Konsep Amtsal (Perumpamaan) dalam Pembelajaran

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. diceritakan bahwa rasulullah SAW. melewati pasar yang banyak orang-orang di kanan dan di kiri beliau. Kemudian beliau melewati seekor anak kambing dengan telinga kecil yang sudah mati, lalu beliau angkat telinga kambing tersebut sambil bertanya: "Siapa diantara kalian yang berkeinginan menjadi pemilik anak kambing ini dengan membayar satu dirham?" maka mereka pun menjawab: "Kami tidak sudi membeli anak kambing itu dengan mebayar sesuatu, apa pula manfaat yang akan kami ambil darinya." Beliau kembali bertanya: "Atau barang kali kalian ingin memilikinya dengan gratis?" mereka pun menjawab: "Demi Allah, meskipun anak kambing itu masih hidup, tak ingin aku memilikinya, karena cacat yang ada pada telinganya yang begitu kecil. Apalagi anak kambing itu telah mati" maka Beliau bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina daripada anak kambing ini bagi kalian." (H.R. Muslim) (Rahim, 2018).

3.4 Konsep Aqsam dalam Pembelajaran

Al-Qur'an memberikan pembinaan dan panduan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan manusia, baik dari segi rohani maupun jasmani. Maka, tujuan yang terkandung dalam materi pendidikan al-Qur'an adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek jasmani dan rohani spiritual manusia, yang meliputi akal, jiwa, dan ruhny.

Proses pembelajaran yang melibatkan aspek kognitif akan memberikan hasil yang lebih baik apabila konten pembelajaran yang disampaikan menarik, berkesan, dan mudah dipahami serta dapat memantik peserta didik untuk berpikir. Penggunaan Amtsal al-Qur'an dapat dijadikan sebagai contoh metode pembelajaran, dan dapat menjadi strategi yang tepat dalam pembelajaran efektif, karena Amtsal al-Qur'an menggunakan kalimat perumpamaan yang membimbing peserta didik untuk memahami maksud dari sebuah perkataan yang sebenarnya sulit dipahami menjadi lebih mudah dan konkrit dengan menganalogikannya melalui hal-hal yang dapat dicerna sesuai dengan kematangan berpikir peserta didik. Peserta didik juga diberi stimulus untuk dapat berpikir dan memahami maksud dan inti pelajaran melalui ungkapan amtshal, sehingga mereka dapat dengan mudah mengeluarkan ide-ide dan konsep yang ada dibenak mereka. Di samping itu, metode ini dapat meminimalisir kebosanan dan kejenuhan dalam proses pembelajaran, sebab peserta didik amtshal dalam penyampaian menggunakan ungkapan-ungkapan yang indah, menarik dan berkesan serta mudah dicerna.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode amtshal memiliki beberapa berperan terhadap peningkatan kognitif peserta didik dalam pembelajaran, diantaranya, membantu dalam memaksimalkan akal dan membangun budaya berfikir peserta didik, sebab melatih dalam mengambil pelajaran dari pesan yang terkandung dalam kalimat amtshal, juga mendorong akal agar dapat mendeskripsikan dan memvisualisasikan sesuatu yang abstrak atau sulit dijangkau oleh akal pikiran (Rais et al., n.d.).

3.5 Perbandingan Retorika Aqsam dan Amtsal dalam Al-Qur'an

Retorika amtshal dan aqsam dalam Al-Qur'an merupakan dua bentuk uslub balaghah yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiah secara efektif dan mendalam. Amtsal al-Qur'an berfungsi menghadirkan makna melalui perumpamaan, analogi, dan gambaran konkret yang memudahkan pembaca memahami konsep abstrak seperti keimanan, amal shaleh, dan hakikat kehidupan. Perumpamaan-perumpamaan Qur'ani mengaktifkan daya imajinasi serta memungkinkan pembaca menangkap pesan secara lebih intuitif melalui representasi visual atau simbolik. Sebaliknya, aqsam al-Qur'an menghadirkan penegasan kuat melalui bentuk sumpah yang menggunakan objek ciptaan seperti waktu, fenomena alam, atau peristiwa besar sebagai penguat kebenaran suatu pernyataan. Dengan menghadirkan sumpah, Al-Qur'an menstimulasi perhatian pembaca, menguatkan

keyakinan, dan memberikan tekanan argumentatif yang signifikan dalam bagian ayat yang bersangkutan.

Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa *amtsal* lebih bersifat edukatif dan deskriptif, membantu pembaca memahami konsep melalui pendekatan analogis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. *Aqsam*, di sisi lain, lebih bersifat deklaratif dan persuasif, menekankan urgensi dan kebenaran pesan dengan gaya tegas dan penuh otoritas. Walaupun berbeda dari sisi struktur dan fungsi, keduanya sama-sama berkontribusi dalam membangun kekuatan estetik dan kedalaman makna Al-Qur'an, sekaligus memperlihatkan kekayaan retorika kitab suci dalam membimbing manusia menuju pemahaman yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa uslub *aqsam* dan *amtsal* dalam Al-Qur'an merupakan perangkat retorika yang sangat penting dalam penyampaian pesan-pesan ilahiah. *Amtsals* berfungsi menjelaskan konsep abstrak melalui analogi dan perumpamaan konkret sehingga lebih mudah dipahami, sedangkan *aqsam* memberikan penegasan kuat melalui bentuk sumpah yang mampu meningkatkan intensitas makna dan memperkuat keyakinan pembaca terhadap kebenaran pesan. Dari perspektif pedagogis, kedua uslub ini berkontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman, memperkuat kemampuan berpikir, dan memotivasi peserta didik. Dengan demikian, *amtsal* dan *aqsam* tidak hanya tampil sebagai elemen estetika bahasa Al-Qur'an, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang relevan dalam pembelajaran kontemporer.

SARAN

1. Bagi pendidik, diharapkan mampu mengintegrasikan uslub *amtsal* dan *aqsam* dalam proses pembelajaran agar peserta didik lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak dan mampu berpikir kritis.
2. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai uslub Qur'ani dapat dikembangkan melalui pendekatan linguistik modern atau dengan menganalisis surah tertentu secara lebih mendalam.
3. Bagi praktisi pendidikan, penggunaan model pembelajaran berbasis uslub Qur'ani dapat meningkatkan minat belajar dan menghindarkan kejenuhan peserta didik.
4. Bagi lembaga pendidikan, penting untuk menyediakan ruang dan dukungan bagi

penelitian retorika Al-Qur'an sebagai upaya memperkuat literasi dan pemahaman terhadap teks suci.

DAFTAR RUJUKAN

- Hakim, F., Prihartini, Y., Buska, W., Hardiyanti, P., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). *Uslub, Uslubiyah dan Kaitannya dengan Ilmu Balaghah* (Vol. 2, Issue 2).
- Jailani, A., Gunung Djati Bandung, S., Tafsir Tarbawi, D., & UIN Sunan Gunung Djati Bandung, P. (2019). Kajian Amtsal dan Qasam dalam Al-Quran. In *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* (Vol. 19, Issue 02).
- Nur Hikmatul Auliya, Ms., Helmina Andriani, G., Roushandy Asri Fardani, Ms., Jumari Ustiawaty, Mp., Evi Fatmi Utami, Ms., Dhika Juliana Sukmana, A., Rahmatul Istiqomah, R., Oleh, D., Pustaka Ilmu Editor, C., & Abadi, H. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*.
- Nuraini Yayasan Andi Azhar, Y., Pesantren Al-Azhar Purwakarta, P., Marlina UIN Sunan Gunung Djati Bandung, L., Rifa, I., Sunan Gunung Djati Bandung, U., & Satria Wiwaha, R. (2022a). Qasam dalam Al-Qur'an: Unsur. *Jenis Dan Tujuan. Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(3), 170–178. <https://doi.org/10.1557/djash.v1i3.21701>
- Nuraini Yayasan Andi Azhar, Y., Pesantren Al-Azhar Purwakarta, P., Marlina UIN Sunan Gunung Djati Bandung, L., Rifa, I., Sunan Gunung Djati Bandung, U., & Satria Wiwaha, R. (2022b). Qasam dalam Al-Qur'an: Unsur. *Jenis Dan Tujuan. Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(3), 170–178. <https://doi.org/10.1557/djash.v1i3.21701>
- PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN ANTASARI PRESS BANJARMASIN 2011.* (n.d.).
- Rahim, A. (2018). PENDIDIKAN ISLAM DALAM SURAH LUQMAN. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 5174. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.19>
- Rais, A. T., Rabbani, A., & Muhammadiyah Kendari, U. (n.d.). *AMTSAL AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF PESERTA DIDIK PROVERBS OF THE QUR'AN AND THEIR RELEVANCE AS A LEARNING METHOD IN IMPROVING STUDENTS' COGNITIVE ABILITIES.* <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/lingue>